

“OSHQOZON SARATONIDA QO‘LLANILADIGAN DORI VOSITALARNING FARMAKOIQTISODIY IZLANISHLARI”

Sultonova G.A., Musaxodjayeveva I.N., Axmedova K.Q.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O‘zbekiston Respublikasi

e-mail: sultonova.gulnora61@mail.ru, tel.(90)958-36-95

e-mail: irodamusaxodjayeveva0122@gmail.com, tel.(99)855-46-49

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684181>

Annotatsiya: Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq yurtimizda aholi salomatligini mustahkamlash, ularni ijtimoiy himoya qilish masalalariga yuksak e‘tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda nafaqat tibbiyot muassasalarini jahon talablari darajasiga keltirish, balki yana bir muhim yo‘nalish — farmatsevtika sanoatini rivojlantirib, xalqimizni sifatli dori-darmon asoslar yaratilgani qo‘l kelmoqda. Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining” 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasida onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish va axoliga onkologik yordam ko‘rsatishni takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori aholiga ixtisoslashgan onkologik tibbiy yordam ko‘rsatish sifatini yaxshilash va ko‘lamini kengaytirish axolining barcha qatlamlarini to‘la qamrab oluvchi tizimni shakllantirish va rivojlantirishda muxim dasturilamal bo‘lmoqda.[1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2024 yil 5 fevral kuni yig‘ilishdagi nutqida onkologiya kasalliklarini erta aniqlash, skrininglarni tashkil etish bo‘yicha topshiriqlar berdi. Hozirgi davrda sog‘liqni saqlash sohasiga davlat tomonidan ajratiladigan budjet ajratmalarini tejamkorlik bilan taqsimlash, ulardan unumli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu sharoitda davolash profilaktika muassasalarida bemorlarni davolash jarayonida ishlatilayotgan dori vositalaridan oqilona va samarali foydalanish budjet ajratmalarini tejash imkoniyatini yaratadi.

Kalit so‘zlar: Onkologiya, oshqozon saratoni, target dori vositasi, kontent tahlil, kasallik tarixlari, AVS / VEN tahlil.

Mavzuning dolzarbligi: Onkologik kasalliklar o‘lim ko‘rsatkichi bo‘yicha yurak-qon tomir kasalliklardan so‘ng ikkinchi o‘rinni egallaydi. Oshqozon saratoni eng keng tarkalgan onkologik kasalliklaridan biridir. Oshqozon saratoni onkologik kasalliklar bo‘yicha 5-o‘rinda (7%), saraton kasalligi tufayli o‘lim ko‘rsatkichi bo‘yicha 3- o‘rinda (9%) turadi. Statistika ko‘ra, bemorlarning atigi 29% sog‘ayadi. Metastazlar oshqozon saratoni bilan kasallangan bemorlarning 80-90% ida kuzatiladi, kasallik erta tashxislanganda 6 oy xayot qolish ko‘rsatkichi 65% ni, jarayonning kech bosqislarida esa 15% dan kamni tashkil qiladi. Oshqozon saratoni bo‘yicha omon qolishning eng yuqori darajasi Yaponiyada (53%), boshqa mamlakatlarda u 15-20% dan oshmaydi. U oshqozonning har qanday qismida rivojlanib, boshqa azolarga, ayniqsa qizilo‘ngach, o‘pka va jigarga tarqalishi mumkin. Dunyoda ushbu kasallikdan xar yili 800 000 dan ziyod odam xalok bo‘ladi. Eng ko‘p kasallanish 60 yoshdan oshgan kishilarda va erkaklarda ayollarga nisbatan 2 marta ko‘prok kuzatiladi. Oshqozon saratoni ularda 30—39 yoshlilarga nisbatan 20 baravardan ko‘prok qayd etilgan. So‘nggi 25—30 yil ichida bu xastalik bilan kasallanish va undan o‘lish butun dunyoda, shu jumladan, O‘zbekistonda xam kamaymoqda.[2].

Tadqiqotning maqsadi: Oshqozon saratonida qo‘llaniladigan dori vositalarining farmakoiqtisodiy taxlilini o‘tkazish va ulardan oqilona foydalanish bo‘yicha tavsiya tayyorlash.

Usul va uslublar: Dori vositalarining qiyosiy tahlili, klinik kuzatuvlar, kasallik qiymati tahlili, xarajatlar samaradorligi tahlili va zamonaviy statistik tahlil qilish.

Natijalar: Ramutsirumab dori vositasini qo‘llagan holda oshqozon saratonini davolashda «qiymat-samaradorlik» usuli, hamda «budjetga ta‘sir tahlili» usuli orqali terapiyaning ikkinchi liniyasini farmakoiqtisodiy baholash ishlari o‘tkazildi. Ramutsirumab yagona antioangiogen vosita hisoblanib, bugungi kunda oshqozon saratonining so‘nggi bosqichlarini davolashda qo‘llaniladigan vosita sifatida qayd etilgan. Oshqozon saratoni kimyoterapiyasi ikkinchi

liniyasidagi standart rejimlar bilan qiyoslaganda ramutsirumab dori vositasining qo'llanilishi statistik jihatdan ahamiyatga ega bo'lgan va shu bilan birga, umumiy yashab qolish foizini 30% ga yetkazgan vosita hisoblanadi. Ramutsirumab klinik-iqtisodiy nuqtai nazardan bemorlarni ta'minlashda tegishli nozologiyani davolashda qo'llanilgan bevatsizumab, trastuzumab va setuksimab dori vositalar bilan onkologik bemorlarni ta'minlashga nisbatan budget mablag'larini tejaliishiga sabab bo'lgan. Oshqozon saratoni bilan xastalangan va ramutsirumab vositasi ko'rsatma qilingan 100 bemorni dori vositalari bilan ta'minlashga «budgetga ta'sir» tahlili natijalariga muvofiq, yiliga juda ko'p qo'shimcha mablag' talab etiladi, bu esa O'zbekiston Respublikasida barcha onkologik kasalliklar farmakoterapiyasi budgetining 0,64% ga oshishini ko'rsatadi.

Farmako-iqtisodiy tadqiqotni o'tkazishda qiyoslash texnologiyasini tanlashdagi vaziyat qo'llangan metodologik yondashuvlarni asoslab berdi. Tahlilning asosiy uslubi sifatida «sarf-samara» tahlili tanlab olindi. «Nisbiy qiymat» tahlilida «sarf-samara» (qiyoslanish texnologiya narhi omilining farmakoiqtisodiy tahlil natijalariga ta'siri) inkremental tahlilining uslubiy cheklovi olib tashlandi, buning natijasida «nisbiy qiymat» tahlilida baholash mezonlari sifatida klinik jihatdan samaraliroq texnologiyaga samaradorlik qo'shimcha birligi narhi deb topildi. O'rganilayotgan texnologiyaning hisoblangan nisbiylik koeffitsenti yaqin nozologik sohalardagi boshqa innovatsion texnologiyalarning xos koeffitsentlari bilan Nisbiy qiymat tahlilini o'tkazishda yanada kuchli ishonchlilik uchun bir necha qiyoslash texnologiyalarini ko'rib chiqish tavsiya etiladi, ya'ni o'rganilayotgan texnologiya haqida alohida bir holatni baholash asosida emas, balki qurilgan trend bazasida hulosa chiqariladi. Shunday ekan, baholanayotgan texnologiyani qo'llashda sog'liqni saqlash tizimi resurslarini qo'llash samaradorligi ("sarf-samara" oilasi kabi farmako-iqtisodiy tahlillar uni baxolashga qaratilgan bo'ladi) sog'liqni saqlash tizimida qabul qilingan texnologiyadan past bo'lmasligi zarur.[3]. Shuningdek, o'tkazilayotgan tadqiqotda MAT qiyoslanilayotgan DV uchun «sarf-samara» inkremental koeffitsentining ahamiyati haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Samaradorlik mezonlarini tanlash jarayoni axborot izlash vositasida samaradorlikning retrospektiv tahlili jarayonida amalga oshirilgan. Farmako-iqtisodiy tahlilda turli onkologik kasalliklarni davolashga qaratilgan DV tekshirilganini inobatga olsak, samaradorlikning asosiy mezonlari sifatida onkologiyada qo'llaniladigan DV samaradorligini klinik baholashning eng ko'p tarqalgan yakuniy nuqtasi – umumiy yashab qolishlik medianasi hisoblanadi.

Oshqozon saratoni terapiyasining ikkinchi liniyasida yaqin paytgacha kasallikni davolashning zamonaviy usullari mavjud emas edi. Shu munosabatdan, O'zbekistonda zamonaviy dori vositasi bo'lgan ramutsirumabni "Asosiy dori vositalar ro'yxati" ga kiritish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Ramutsirumab ko'rsatmaga ko'ra, mahalliy tarqalgan va metastaza bosqichidagi terapiyasi ikkinchi liniyasida yangi imkoniyatlar ochib berdi.

Xulosalar: O'tkazilgan farmakoiqtisodiy tadqiqot natijalarini amaliy qo'llash imkoniyatlarini oshirish maqsadida narh ma'lumotlari va bemorlar tavsiflarini yangilab turadigan va, shu tarzqa, dolzarb ma'lumotlar asosida farmakoiqtisodiy ko'rsatkichlarni hisoblash imkonini beradigan interfaol farmakoiqtisodiy model ishlab chiqildi. Siramza (ramutsirumab) dori vositasini oshqozon metastaza bosqichidagi tarqoq saratoni terapiyasining ikkinchi liniyasida qo'llanilishida farmakoiqtisodiy baholash natijalari olindi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra ramutsirumab monorejimda qo'llanilganda bemorlarga yaxshi ta'sir qilganini ko'rish mumkin va bu dori vositasini bemorlarni ambulator sharoitda davolash uchun tavsiya berish mumkin deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yil PQ-2866-sonli "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasida onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish va aholiga onkologik yordam ko'rsatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". // www.lex.uz.

2.Султанова Г.А.,Саттарова Д.Н. Ошқозон саратони билан касалланиш кўрсаткичлари таҳлили // Тошкент фармацевтика институтининг 85 йиллигига бағишланган “Фармацевтика соҳасининг бугунги ҳолати: Муаммолар ва истиқболлар” Мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман.Т.:2022.№3 .-С.87.

3.Султанова.Г.А.,Н.А.Азимова.,И.Н.Мусаходжаева.Фармакоэкономический анализ таргетных лекарственных средств применяемых при раке молочной железы//. в сборнике Материалы международной научно-практической конференции «Современная фармация: новые подходы в образовании и актуальные исследования», приуроченной к 30-летию независимости республики Казахстан», издательство Медицинский Университет Астана (Нур-Султан, Казахстан), тезисы, С. 25-27